

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА КИТОБХОНЛИК ФАОЛИЯТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Эшмуродова Дилобар Низом қизи

Гулистон давлат университети докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051572>

Аннотация. Бугун мамлакатимизда халқимиз, айниқса, ёш авлоднинг маънавий-интеллектуал салоҳияти, онгу тафаккури ва дунёқарашини юксалтиришда, она Ватани ва халқига муҳаббат ҳамда садоқат туйғуси билан яшайдиган баркамол шахсни тарбиялашда беқиёс аҳамиятга эга бўлган китоб мутоаласига қизиқишларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 12 январдаги Ф-4789-сонли “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китоб мутоаласига қизиқишларини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги Фармойиши [3] юртимизда инсон маънавий тараққиётига қўйилган пойдевор бўлди. Зеро, ҳар бир давлатнинг куч-қудрати билимли, заковатли, эртанги кунига ишона оладиган ёшларидир. Фармойишдан кўзланган асосий мақсад, ёшлар орасида китобхонликни кенг тарғиб этиш, ёш авлодни китоб ўқишга, хусусан, бадиий адабиётларни ўқишга ўргатиш, асосийси, билимли ва бахтли қилишдан иборатдир.

Калим сўзлар: бошланғич таълим, китобхонлик, маънавият, маърифат.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 76 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ 4947-сонли Фармонининг [1] “Ижтимоий соҳани ривожлантириш” деб номланган тўртинчи йўналишида “таълим муассасаларининг қулайлигини таъминлаш, умумий ўрта, ўрта махсус ва олий таълим сифатини яхшилаш ҳамда уларни ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш” назарда тутилган. Мазкур масалалар жамиятимизда камол топаётган ёш ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий етуклик муаммосини тўғри ҳал этиш билан бевосита боғлиқдир.

Бу борада жамият ҳаётида эзгу қадрият ва анъаналарни чуқур қарор топтиришга, хусусан, ёш авлоднинг маънавий интеллектуал салоҳияти, онгу тафаккури ва дунёқарашини юксалтиришда, она Ватани ва халқига муҳаббат ва садоқат туйғуси билан яшайдиган баркамол шахсни тарбиялашда беқиёс аҳамиятга эга бўлган китоб мутоаласига қизиқишларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу жиҳатдан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китоб мутоаласига қизиқишларини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги Қарори [4] тараққиёт учун энг яхши омил китоблар эканлигини, тўғри танланган китоблар нафақат инсонни билимли қилади, балки бахтли бўлишини ҳам кафолатлашини, аввало, маънавий-маърифий, бадиий-эстетик талабларига жавоб берадиган китобларни юксак сифат билан чоп этиш, таълим муассасаларига етказиш, миллий ва жаҳон адабиётининг энг сара намуналарини таржима қилиш ёш ўқувчиларимизни болалигидан бошлаб китоб ўқиш кўникмаларини шакллантириш, жамиятимизда мутолаа маданиятини

юксалтиришни долзарб вазифа сифатида эътироф этди.

Китобларни фақатгина билим манбаи деган фикрда бўлсак, унинг моҳиятини тўлиқ англамаган бўламиз. Китоблар аслида ёш ўқувчиларни бахтли бўлишга, ҳаёти давомида юксак чўққиларни забт этишда ёрдам беради. Зеро, ҳеч қайси дорихонада кишини тушкунликдан олиб чиқиб, иродали, сабрли, меҳнатсевар қилувчи дори топилмайди. Бироқ бу дори китоб бўлиб, ундан ўқувчи нимани изласа шуни топади. Китоб – билим, маънавият, маърифат манбаи.

Бу эса эҳтиёжни психологик даражага кўчиради. 1-чизмада китоб мутоаласига қизиқишларини намоён этувчи мезонлар вариантли ҳолатлар кўринишида ифодаланган.

3-чизма

КИТОБХОНЛИК ФАОЛИЯТИ ХУСУСИЯТЛАРИ

1. Китобхонликка қизиқишни ошириб бориш.

2. Китоб танлашда шахсий намунани кўрсата

3. Китоб мутоаласида эҳтиёжни ҳис этиш.

4. Китоб танлашдан ўз мақсадини намоён қилиш.

Ўқувчиларни китоб мутоаласига қизиқишларини намоён этувчи мезонлар

Китобларни ўқувчиларга турларга бўлиб ўргатиш мақсадга мувофиқ. Зеро, китоб маданияти деган тушунча моҳиятан қандай китоб танлаш, неча ёшда нималар ўқиш, қўшимча адабиётларни қандай танлаш керак, касб танлаш учун, асосийси, ҳаётда ўз ўрнини топиш учун қандай билимларга эга бўлиш кераклигини қамраб олади. Ахборотлашган бугунги замонда ёшларимизни юксак маънавиятли, эзгу фазилатлар соҳиби этиб вояга етказишда китоб ва китобхонликнинг аҳамияти беқиёсдир.

Давлатимиз томонидан ўқувчиларни китоб мутоаласига қизиқишларини шакллантиришга қаратилган ислохотлар самарасида ҳар бир ўқувчига китоблар олами билан танишишларига имконият яратилди. «Ёш китобхон» танловлари ўқувчиларни китобга бўлган меҳрларини янада ошишига, тафаккурида китобхон идеали шаклланишига сабаб бўлди. Ёшлар китоб келажак учун энг яхши ҳомий эканлигини тушуниб етди.

Дарҳақиқат миллатни миллат, давлатни давлат, халқ-ми халқ қилувчи ягона нарса китобдир. Юртбошимиз гаъкидлаганидек: Китобсиз келажак йўқ.

Айнан мазкур даврда умумтаълим мактабларида ўқувчиларни китоб мутоаласига қизиқишларини амалга оширишга турли-туман ёндашувлар ва уларнинг келажаги тўғрисидаги прогнозларнинг турличалигига қарамай, олимлар ва педагоглар синфдан ташқари дарслар уларнинг анъанавий кўринишида кутиладиган натижа бермаслиги ва сезиларли фойда келтирмаслиги тўғрисидаги ягона фикрга келдилар. Ўқувчиларнинг

китоб мутоаласига қизиқишларини айнан нимадан иборатлиги ва уни қандай йўлга қўйиш мумкинлиги тўғрисидаги масала методик фан олдида долзарблик касб этади, чунки 1-3 синфларда ўқишга ўргатиш бошланғич курсини қайта қуришнинг истиқболлари, жумладан эски ўқув режасида 123 ўқув соати ажратилган синфдан ташқари ўқиш дарсларининг тақдири ҳам унинг ечимига боғлиқ бўлди.

Ўзбек кутубхонашунос олимларидан Э.Йўлдошевнинг болалар китобхонлиги ва мактаб кутубхоналари ҳамкорлиги муаммосига бевосита алоқадор илмий изланишлари алоҳида эътиборга моликдир [6].

Бошланғич синф ўқувчиларини китоб мутоаласига қизиқишларини шакллантириш ва тарбиялашнинг самарали технологияси ва методикасини ишлаб чиқилиб, амалда қўлланилса, ўқувчиларда китоб ва кутубхонадан рационал фойдаланиш, китобхонлик маданияти шаклланганлигининг самарадорлик даражаси янада ортади.

Китобхонларни мустақил ўқув эҳтиёжи ва қобилиятини шакллантириш – барчанинг эътиборини жалб этадиган муаммолардан бири бўлиб, уларни ҳал этишнинг аҳамияти барча учун шубҳасиздир, ечиш йўллари эса ихтиёрий саводли инсон ўз тажрибасидан келиб чиқиб тақлиф этиши мумкин. Болани китобга ўргатиш жараёни кўпгина манбаларда бир неча бор ва етарлича бир хилда ифодаланган бўлганлигида мураккаблаштириш керакми?

Демак, таъкидлаш жоизки китоб – бошланғич синф ўқувчисига маънавий ва маърифатни шакллантириб, комил инсон даражасига етиб боришида муҳим тарбиявий кучга эга. Китоб икки дунё саодатига йўллайдиган йўлбошчи. Китоб дурбин мисоли узокни кўра олади, ҳисоблагич сингари турли масалаларга ечим топади, оғир кунда ёғду сочиб, йўлимизни ёритади. Ҳаёт тўсиқларини енгиб ўтишимизда ёрдам беради, ҳар онда донишмандларнинг билим хазинасидан ошно этади.

“Боланинг мактабдаги таълими биринчи йилининг иккинчи ярмидан унинг ҳаётига бадий китоб кириб келади – деб ёзади ўз илмий-тадқиқот ишларида педагогика фанлари доктори А.А.Люблинская. – Бола уни катталар қандай ўқиётганликларини нафақат тинглайди, балки ўзи ҳам ўқий бошлайди. Ўқиш техникасидаги қийинчиликлар енгиб ўтилиши биланоқ болалар улар учун янги фаолият турига кўпроқ қизиқа бошлайдилар” [7] (б.87). Олимнинг мазкур фикрини келтириб, муаллиф у юзаки келтириб ўтган муаммонинг мураккаблик даражасини етарли англамаётганлигини умуман назарда тутмадик.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ”Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 12 январдаги Ф-4789-сонли “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китоб мутоаласига қизиқишларини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги Фармойиши. //“Халқ сўзи” газетаси, Т.: 2017 йил, 13 январь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш

тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китоб мутоаласига қизиқишларини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги Қарори. – “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил, 14 сентябрь, 184 (6878)-сон.

4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент.: Ўзбекистон. 2017, 488 бет
5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. –М.: Педагогика, 1986. –210 с.
6. Йўлдошев Э. Ёшларда соғлом дунёқараш ва китобхонлик кўникмасини шакллантириш. //Халқ таълими, 1999. №4. –Б. 4-11.
7. Люблинская А.А. Психологические особенности детей начальных классов в процессе их обучения: Дис. ... на соиск. канд. психол. наук. –Т.: ТДПУ, 2002. –142 с.